

УДК: 634.21:631.542:634./7

**МАҲАЛЛИЙ ВА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЎРИК НАВЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА
КАСАЛЛИК ВА ЗАРАРКУНАНДАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ**

ТошДАУ, профессор Ю.Б. Саимназаров

ТошДАУ, (PhD) А.Э.Қаршиев

ТошДАУ, О.Ф.Қаххорова

***Аннотация.** Мақолада маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларини етиштиришда касаллик ва зараркунандаларнинг таъсирини ўрганиш, истиқболли бўлган навларни танлаш учун олиб борилган тадқиқот кузатувлари ҳамда турли хил ташиқи омил таъсирларига бардошли, касаллик ва зараркунандаларга чидамли навларни етиштириш, шу билан бирга мевалар сифатини ошириш ва ташиқи шароитларга мослашувчан навларни ажратиш олиш ва бошқа ижобий хусусиятлари ўрганилганлиги келтирилган.*

***Калитли сўзлар:** касаллик, интродукция, сифатли, куртак, гул, мева, ҳосил, зараркунанда, новда, маҳаллий, иқлим, танлаш, мослашувчанлик.*

***Аннотация.** В статье приведены результаты исследований по изучению влияния болезней и вредителей на выращивание местных и интродуцированных сортов абрикоса, а также по отбору перспективных сортов. Рассмотрены наблюдения, направленные на выделение сортов, устойчивых к различным внешним факторам, болезням и вредителям. Отдельное внимание уделено вопросам повышения качества плодов, выделения адаптированных к внешним условиям сортов и другим положительным характеристикам.*

***Ключевые слова:** болезни, интродукция, качественные плоды, почка, цветок, плод, урожай, вредители, побег, местные сорта, климат, отбор, адаптивность.*

***Annotation.** The article examines the impact of diseases and pests on the cultivation of local and introduced apricot varieties. It presents research observations conducted to select promising varieties that are resistant to various external factors, diseases, and pests. The study also focuses on cultivating varieties that improve fruit quality, demonstrate adaptability to environmental conditions, and possess other positive traits.*

***Keywords:** disease, introduction, high-quality, bud, flower, fruit, yield, pest, shoot, local, climate, selection, adaptability.*

Қириш. Ўрик меваси янгилигича, қоқи қилиб ва қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Ўрикнинг янги пишган меваси таркибида 8,4-19,0% қанд моддаси; 0,3-1,7% турли (асосан ўрик, лимон ва жуда оз миқдорда салицил ва вино) кислоталар; 0,1-1,6% пектин, ҳамда А ва С витаминлар бор. Туршагида 80% ва ундан ҳам кўпроқ қанд моддаси бўлади. Таркибида 45-58% мой ва 28% га яқин оксил бўлади. Данак пўстлоғидан тушъ ва фаоллаштирилган кўмир тайёрланади. Ўрик мевасидан асосан, туршак ва баргак қилинади, шунингдек консерва саноати учун қимматли хомашёдир. Ундан компот, мураббо, джем, повидло, пастила, мармелад, желе, цукат, конфет орасига солинадиган қиём ҳамда шарбат махслотлари тайёрланади. Ёғочи мустаҳкамлиги сабабли токарликда ишлатилади [1].

Касалликка ва совуққа бардошли навларни чидамсиз навларга чатиш-тириш орқали чидамли навлар яратишга эришилган. Бу борада, ўрикнинг 12 та навларининг бардошлилик даражаси 2,5 баллдан 4,0 баллгача бўлиб, Колд 677 ва Мероблан пайвандтагларидаги навларда кам кузатилган. Ўрганилган барча тур ва навларда касалликларга чидамлилиги турлича эканлиги аниқланган [2, 3].

Замбуруғли касалликлар билан ўрик навларини зарарланиши атроф муҳит омилларига боғлиқ эканлиги аниқланган. Монилиоз касаллигини ривожланишида асосий омил ҳавонинг нисбий намлиги 80%, ҳаво ҳарорати 18°C ҳамда баҳорда ёгингарчиликнинг кўп бўлиши эканлиги аниқланган. Бу борада, монилиозга чидамлили навларда кеч гуллаши, жуда кеч пишиб

етилиши, совуққа чидамлилиги ва бошқа белгилари ҳисобланиши таъкид-ланган [4].

Касалликка чидамлилики даражаси ота-она белгиларига ҳам боғлиқ эканлиги маълум бўлиб, навларда нисбатан моңилиоз касаллик белгилари қолган. Ўрикнинг 123 та нав ва дурагайларидан 55 та ўрик навлари моңилиоз касаллигига чидамлилиги (зарарланганлик даражаси 0%) ҳисобланган бўлса, бошқа навларда 0,5-12,0% зарарланган [5, 6]

Клястероспориоз касаллигига бардошлилиги борасида тадқиқотлар олиб борган мутахассисларнинг маълумотларига кўра, Эрон-Кавказ навлар-ида (25,0%) ва дурагайларидан (22,4%), Европа гуруҳларидан (20,7%) ва Хитой гуруҳларидан (20,0%) даражада зарарланганлиги аниқланган. Марказий Осие генотипларининг барглари қолган қисмига нисбатан энг кўп зарарланган (12,8%). Бу кузатувлар натижалари орқали кластероспориозга чидамлилигини ошириш учун бардошли навлардан оналик боғларини шакллантириш зарур эканлиги таъкидланган [7].

Навларда касалликлар тарқалишини ўрганишда эрта гуллайдиган навларнинг айримларида 3,0-3,5 балл билан шикастланганлиги кузатилган бўлса, кеч гуллайдиган навларда эса бу кўрсаткичлар 4,8 баллгача эканлиги аниқ-ланган. Ўрик навларининг куртак ва гулларига, данак мевалилардан олхўри ва гилос гулларига нисбатан камроқ таъсир қилганлиги аниқланган [8, 9].

Стрес омилларга бардошли ўрик навлардан кенг қамровда фойдаланишда қурғоқчилик минтақаларидаги навлар асосида кўпайтириш зарур эканлиги таъкидланган. Қурғоқчиликка чидамлилигини оширишда ёввойи турларнинг стрес омилларга чидамли хусусиятлари асосида янги навларни яратиш натижасида навларда ҳосилдорлик ва мева сифати яхшиланиши кузатилган [10, 11].

Илмий аҳамияти ва олинган натижалар: Ўрик навларини илмий ўрганиш, ва уларнинг ҳар томонлама агробиологик ва технологик баҳолаш, шунингдек, маҳаллий ва четдан келтирилган ўрик навларини йиллик ўсувчи новдаларини турли ўлчамларда

қисқартириш ва буташнинг самарали меъёрларни ишлаб чиқиш, йиллик ўсувчи новдаларни ўрик навларига мос параметрларда кесиш ва уларга мос шакл бериш усулини яратиш илмий изланишимизнинг асосий йўналиши ҳисобланади.

Ўрик навларини ўрганишда энг аввола ҳар бир ҳудуд учун иқлим шароитга мос навларни танлаш, шунингдек, уларнинг ҳосилдорлигини оширишга қаратилган самарали агротехник тадбирларни ишлаб чиқиш зарур. Ушбу навларида асосан эрта баҳорги совуқлар таъсирида зарарланиши кузатилади. Шунга кўра бундай шароитларда навларнинг биологик хусусиятларини ҳисобга олиб, кузатилган ва аниқланган маълумотлар асосида навларни танлаш ва тартибли жойлаштириш, тупроқ иқлим хусусиятларини инобатга олган ҳолда боғлар барпо қилиш ҳамда агротехник тадбирларни ўз муддатида мақбул вариантларда қўллаш орқали мунтазам мева ҳосил қилишига эришилади.

Қиш мавсуми ўсимликлар учун ноқулай бўлган ҳароратлар билан зарарланишлардан ташқари, ўрик ҳам бошқа маданий мевалар каби, турли зарарловчилар ва касалликлар таъсирида зарарланади. Мевачилик ҳақидаги турли адабий манбаларга кўра, ўрик навларининг хавfli патогенларга қарши чидамлилиги камдан-кам ва кам тарқалган кўринишдаги ҳодисадир. Шу билан боғлиқ ҳолда ҳозирги вақитда маданийлаштирилаётган ўрик навларининг кўпчилиги маълум даражада касалликлар билан зарарланган, барглари, мева ғунчалари ва дарахтнинг склет қисмлари зарарланган, бу эса ҳосил йўқотилишига олиб келади, шунингдек дарахт қисмлари қурийдиган ва бутунлай нобуд бўлиш ҳолатлари кузатилади.

Ўрик навларининг касалликлар билан зарарланиш даражаси везуал баҳоланганда, Моника Бланка (44,5%) ва Субҳоны гигант (38,7%) навлари барглари касалликка нисбатан чидамсиз бўлиб, аксинча, Субҳоны заря (21,3%) ва Наджими (19,2%) навларининг барглари нисбатан касалликка чидамлилиги аниқланди. Ўрикнинг Субҳоны (st) навида ушбу зарарланиш даражаси – 35,3 % ни ташкил қилди (1-расм).

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Ўрикнинг Моника Бланка (35,0%) ва Субхоны гигант (23,0%) навлари новдалари касаллик чидамсизлигини намоён қилган бўлса, аксинча, новданинг касалликка чидамлилиги хусусияти Субхоны заря (13,7%) ва Наджими (12,3%) навларида нисбатан юқори эканлиги аниқланди.

1-расм. Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг касалликлар билан зарарланиш даражаси

Демак, маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навлари меваларини касалликка нисбатан чидамсизлиги бўйича Моника Бланка (38,6%) ва Субхоны гигант (34,7%) навлари бўлиб, Субхоны заря (9,0%) ва Наджими (8,4%) навлари мевалари эса аксинча, касалликка нисбатан чидамли эканлигини намоён қилди. Советский (st) навини 34,8% барглари касаллик билан зарарланган бўлиб,

унга нисбатан баргларнинг кўп зарарланиши Мароканд (44,5%), Краснощекий (35,7%), Курсадык (35,6%), Буривестник (35,3%) ҳамда Алишер (35,0%) навларида кузатилди. Ўрикнинг Мулла Садык (21,4%), Рухи Жуванон Миёна (21,3%), Красный Партизан (20,4%) ҳамда Сарвари (19,2%) навларининг барглари касалликлар билан нисбатан кам зарарланганлиги аниқланди.

1-жадвал

Маҳаллий ва интродукция қилинган ўрик навларининг мева сифати кўрсаткичлари

Навлар номи	Бир тупдаги мева сони, дона	Бир дона мева вазни, г	Мева эни×бўйи, см
Субхоны (st)	422,7 ±7,0	37,2 ±0,61	3,9×4,5
Моника Бланка	357,7 ±6,8	50,9 ±0,90	4,4×4,9
Шалах	274,3 ±4,6	54,0 ±0,90	4,4×4,9
Исфарак	380,3 ±7,3	40,8 ±0,74	4,2×4,3
Субхоны Заря	378,7 ±7,7	30,5 ±0,61	4,2×4,5
Субхоны Гигант	428,3 ±6,3	38,2 ±0,56	4,0×4,1
Наджими	269,3 ±4,5	37,6 ±0,64	4,3×5,3
Исфарак Бадамский	288,0 ±5,0	54,0 ±0,93	5,0×4,7
Калони Кандак	430,0 ±6,6	38,9 ±0,64	4,5×4,8
Юбилейный Навои	330,7 ±5,0	34,4 ±0,56	4,0×4,8

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

1-жадвал кўрсаткичларига кўра, Субхоны (st) навига (37,2 г) нисбатан бир дона мева вазни Шалах, Исфарақ Бадамский ва Моника Бланка навлари (тегишли тартибда) 16,8; 16,8 ва 13,7 г оғир бўлган бўлса, Юбилейный Навои (34,4 г) ва Субхоны Заря (30,5 г) навларида 2,8 ва 6,7 г мева вазни енгил бўлди. Шунингдек, Субхоны (st) навига нисбатан Исфарақ (40,8 г), Калони Кандак (38,9 г), Субхоны Гигант (38,2 г) ва Наджими (37,6 г) навлари 3,6-0,4 г ёки 9,7-1,1 фоизга мева вазни оғир эканлиги намоён бўлди.

Ўрикнинг ўлчами бўйича энг йирик мевани Исфарақ Бадамский (5,0×4,7 см) нави, аксинча кичик мевани Субхоны Гигант (4,0×4,1 см) навида шаклланганлиги аниқланди. Бошқа ўрик навлари Субхоны (st) навига (3,9×4,5 см) нисбатан Калони Кандак (4,5×4,8 см), Моника Бланка (4,4×4,9 см), Шалах (4,4×4,9 см), Наджими (4,3×5,3 см), Субхоны Заря (4,2×4,5 см), Исфарақ (4,2×4,3 см) ва Юбилейный Навои (4,0×4,8 см) навларида мева эни×бўйи ўлчамлари катта бўлганлиги маълум бўлди.

Тўлик ҳосилга кирган бир туп ёш ўрик дарахтининг ҳосили тадқиқот даврида Субхоны (st) навида – 15,9 кг ни ташкил қилиб, унга нисбатан 3,3 кг ёки 20,8 % юқори ҳосилни Моника Бланка (19,2 кг) нави, аксинча, 5,5 кг ёки 34,6% энг кам ҳосилни Наджими (10,4 кг) навида кузатилганлиги маълум бўлди. Шунингдек, Субхоны (st) навига нисбатан бир туп дарахтдан 1,1-0,2 кг ёки 6,9-1,3 % га юқори ҳосилни Калони Кандак (17,0 кг) ва Субхоны Гигант (16,1 кг) навларида шаклланган бўлса, 0,2 кг ёки 1,3 % га кам ҳосилни Исфарақ ва Исфарақ Бадамский навларида эканлиги аниқланди.

Ўрик навларининг бир майдон бирлигидаги ҳосилдорлик кўрсаткичлари

ўрганилаётган йилнинг 19 март санасидаги ёғингарчилик қорга айланиб, эрта гуллаган ўрик навларидаги тўлик очилган гуллари қисқа муддатли совуқ (0+1°C) таъсирида нобуд бўлди. Шунингдек, ушбу фенологик фазадаги об-ҳаво ҳарорати ўрик навлари ҳосилдорлигига ҳам салбий таъсир қилганлиги маълум бўлди. Юқори ҳосилдорлик ўрикнинг Исфарақ (32,3 ц/га) ва Субхоны Гигант (24,9 ц/га) навларида бўлиб, Субхоны (st) навига (19,3 ц/га) нисбатан 13,0-5,6 ц/га ёки 67,4-29,0 % га юқори бўлганлиги аниқланди. Аксинча, Субхоны (st) навига нисбатан 64,2 % га ёки 12,4 ц/га энг кам ҳосилдорликни Моника Бланка навларида (6,9 ц/га) аниқланди.

Шу билан бирга, 1,-3,3 ц/га ёки 5,2-17,1 % кўп ҳосилдорликни Субхоны (st) навига нисбатан Исфарақ Бадамский (20,3 ц/га), Субхоны Заря (20,6 ц/га) ва Калони Кандак (22,6 ц/га) навларида бўлган бўлса, майдон бирлигидан 1,4-9,0 ц/га кам ҳосилдорликни Наджими (17,9 ц/га), Шалах (11,3 ц/га) ва Юбилейный Навои (10,3 ц/га) навлари намоён қилганлиги маълум бўлди.

Субхоны (st) навига (59,2 ц/га) нисбатан Моника Бланка (77,5 ц/га) нави – 18,3 ц/га (30,9 %) энг юқори ҳосил олинган бўлса, аксинча, Наджими (39,6 ц/га) ҳамда Юбилейный Навои (38,6 ц/га) навларида – 19,6-20,6 ц/га (33,1-34,8 %) ҳосилдорлик кам бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, Субхоны (st) навига нисбатан 3,4-16,4 % га кўп Шалах (61,2 ц/га), Субхоны Гигант (65,2 ц/га), Исфарақ Бадамский (65,9 ц/га) ва Калони Кандак (68,9 ц/га) навларида аниқланган бўлса, Исфарақ (55,9 ц/га) ва Субхоны Заря (50,2 ц/га) навлари эса мутаносиб равишда 3,3 ва 9,0 ц/га кам ҳосилдорликни ташкил қилди. (2-расм)

2-расм. Ўрик навларининг барглари, новдалари ва меваларининг касалликлар билан зарарланиш даражаси ва уларга қарши чоралар

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Рибоков.А.А., Остроухова С.А. Ўзбекистон мевачилиги. – Ташкент “Ўқитувчи” 1981. 30-31-б.
2. Причко Т.Г., Чалая Л.Д. Сорты абрикоса юга России, перспективные для переработки // Журнал «Садоводство и виноградарство». – Москва, 2003. – №5. – С. 10-12
3. Karayiannis I., Mainou A., Stylianidis D., Tsafaris A. Resistant to sharka disease (PPV) apricot hybrids of high quality // Acta Horticulturae. – 2006. – N. 701. – P. 337-340.
4. Krska B., Oukropec I., Audergon J. M., et al. Evaluation of resistance of apricot progeny (‘Vesta’ × ‘SEO’) to Plum Pox Virus // Acta Horticulturae. – 2006. – N. 701. –P. 313-316.
5. Fideghelli C., Della Strada G. The breeding activity on apricot in the World from 1980 through today // Acta Horticulturae. – 2010. – N. 862. – P. 93-98.
6. Горина В.М. Оценка поражения *Monilia laxa* (Aderh. et Ruhl.) генеративных органов у рано- и поздноцветущих сортов абрикоса // Материалы XXII международной симпозиума «Охрана биосферы. Эниология. Нетрадиционное растениеводство. Экология и медицина» (8-15 сентябрь, 2013 г.) – Симферополь, 2013. – С. 395-398.
7. Горина В.М., Корзин В.В., Ленивцева М.С., и др. Устойчивость к монилиозу интродуцированных сортов абрикоса в условиях Крыма // Журнал «Агро XXI». – Москва, 2010. – № 10-12. – С. 33-36.
8. Горина В.М. Корзин В.В. Изучение интродуцированных в Крым сортов абрикоса в связи с селекцией // Материалы Международной научной конференции «Достижения и перспективы развития селекции, возделывания и использования плодовых культур» посвященной 200-летию Никитского ботанического сада (24-27 октября, 2011 г.). – Ялта, 2011. – С. 90-92.
9. Горина В.М. Рихтер А.А., Зайцев Г.П. Помологические и биохимические особенности растений рода *Prunus L.* с антоциановой окраской мякоти плодов и листьев // Журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин». – Киев, 2011. – № 2 (14). – С. 36-41.
10. Трухинов С.Н., Чулков В.В. Влияние возраста репродуктивных побегов на плодоношение абрикоса в Ростовской области// Журнал «Известия Вузов Северо-Кавказских Регионов. Естественных Науки. Приложение. – Москва, 2006. – № 11-2006. – С. 100-103.
11. Моргун В.В., Киризий Д.А., Шадчина Т.М. Экофизиологические и генетические аспекты адаптации культурных растений к глобальным изменениям климата // Журнал «Физиология и биохимия культурных растений». – Москва, 2010. – Т. 42. – № 1. – С. 3-22.